

BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHI VA PSIXOLINGVISTIKA

Nabiyeva Ziyoda Gayratovna

Muhammad Yusuf ijod maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Nziyoda876@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17077311>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 2–7 yosh oralig'ida bolalarda nutq rivojlanish jarayonlari psixolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Leksik, grammatik va fonetik rivojlanish bosqichlari hamda ularning xususiyatlari yoritiladi. Nutq rivojlanishida L.S. Vygotskiy, J. Piaget va N. Chomskiy kabi olimlarning nazariyalari qiyosiy tarzda tahlil qilinib, o'zbek bolalari nutqidan olingan misollar bilan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, bola nutqi, nutq rivojlanishi, leksik rivojlanish, grammatik xatolar, fonetik soddalashtirish.

Psixolingvistika nutq va tafakkur o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganuvchi fan sifatida bola nutqining rivojlanish jarayonini ham chuqur tahlil qiladi. Nutq inson tafakkurining asosiy ko'rinishi bo'lib, u ijtimoiy muhit, biologik omillar va shaxsning individual xususiyatlari ta'sirida shakllanadi.

Bola nutqining rivojlanishi faqatgina lingvistik jarayon emas, balki psixologik va fiziologik omillar bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun uni kompleks yondashuv asosida o'rganish zarur. Bu jarayonni tushunish nafaqat tilshunoslar, balki pedagoglar, logopedlar va ota-onalar uchun ham muhimdir.

Bolalarda nutq rivojlanish bosqichlari quyidagicha bo'ladi:

a) Leksik rivojlanish. Tadqiqotlarga ko'ra, 2 yoshga kelib bolaning faol lug'ati 200–300 so'zni tashkil etadi. Masalan, bola “ona”, “bola”, “yey”, “uy”, “keldi” kabi kundalik hayotga oid so'zlardan foydalanadi.

3–4 yoshda lug'at boyligi sezilarli darajada ortib, 1000 ga yaqin so'zga yetadi. Bu bosqichda bolaning so'zlashuvi hikoya qilish elementlarini o'z ichiga ola boshlaydi. Masalan, “dada ishga ketdi, keyin mashina keldi” kabi gaplar tuzadi.

6–7 yoshda esa bola abstrakt tushunchalarni ham ishlata boshlaydi: “adolat”, “yaxshilik”, “katta-kichik”. Bu psixolingvistik jihatdan semantik umumlashtirish jarayoni hisoblanadi.

b) Grammatik rivojlanish. 2–3 yoshli bola ikki so'zli gaplardan foydalanadi: “Ona kel”, “Men o'yna”. 4 yoshga kelib esa zamon shakllarini o'zlashtira boshlaydi. Ammo xatoliklar ko'p uchraydi: masalan, “men boraman” o'rniga “men borasan” deyiladi.

5–6 yoshda sintaktik tuzilmalar boyiydi. Bola murakkab qo'shma gaplardan foydalanadi: “Men bog'chaga bordim va u yerda do'stimni ko'rdim”. Grammatik rivojlanishda xatolar ko'p bo'ladi. Masalan, “ko'plik” kategoriyasida “quyonlar” o'rniga “quyonlarlar”, “ko'p odam” o'rniga “odamlar ko'p” kabi noto'g'ri shakllar paydo bo'ladi.

c) Fonetik-fonologik rivojlanish. 2–3 yoshda bola ko'plab fonemalarni to'liq talaffuz qilmaydi. Masalan: “r” tovushi ko'pincha “l” yoki “y” bilan almashtiriladi (“ro'mol” → “yomol”). Ba'zi so'zlar fonetik soddalashtirish asosida qisqaradi: “kitob” → “titop”, “olma” → “oma”.

5–6 yoshga kelib talaffuz ancha to'g'rilanadi, biroq ayrim murakkab undoshlar (masalan, “sh”, “ch”, “r”) sekin shakllanadi.

O'zbek bolalari nutqida ayniqsa qator undoshli so'zlarni talaffuz qilishda qiyinchiliklar uchraydi: “traktor” → “tatot”.

Nutq rivojlanishida psixolingvistik nazariyalar. L.S. Vygotskiy nazariyasi. Vygotskiy bola nutqini ijtimoiy faoliyat bilan bog'laydi. Uning fikricha, bola nutqi kattalar bilan muloqotda shakllanadi. Masalan, ona bolaga "ol kitobni" desa, bola dastlab takrorlaydi, keyinchalik esa o'zi buyruq beruvchi shaklda nutqni qo'llay boshlaydi. Vygotskiy "yaqin taraqqiyot zonasi" tushunchasini kiritib, bola kattalar yordami bilan yuqori til darajalariga chiqishini isbotlagan.

J. Piaget nazariyasi. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, nutq tafakkurning rivojlanishi bilan birga shakllanadi. Masalan, 2–4 yosh oralig'ida bola "egotsentrik nutq" dan foydalanadi: u o'z-o'zi bilan gaplashadi ("men quraman, men qo'yaman"), bu jarayon aslida tafakkurni boshqarish vositasi hisoblanadi.

N. Chomsky nazariyasi. Chomsky bola tug'ma til qobiliyatiga ega deb hisoblaydi. Bola tilni o'rganishda qanchalik tezlik bilan grammatik qoidalarni o'zlashtirishi bunga dalil sifatida keltiriladi. Masalan, bola o'zida hech qachon eshitmagan, lekin grammatik jihatdan to'g'ri bo'lgan gaplarni tuzishi mumkin: "Men yangi qo'g'irchoq bilan o'ynab qo'ydim".

Quyidagi o'zbek bolalar nutqidan olingan misollar bilan tanishamiz. Grammatik misol: 4 yoshli bola "Men borgan" deb aytadi. Bu o'tgan zamon shaklini noto'g'ri qo'llash bo'lib, nutq rivojlanishida tipik xato hisoblanadi.

Fonetik misol: 3 yoshli bola "sut" o'rniga "tut", "ruchka" o'rniga "yuchka" deydi.

Leksik misol: 5 yoshli bola hamma qushlarni "kabutar" deb ataydi. Bu semantik umumlashtirish bosqichidir.

Murakkab gap tuzishdagi xato: 6 yoshli bola "Men do'stim keldi o'ynadik" deb aytadi. Gapda bog'lovchi tushib qolgan, bu esa sintaktik rivojlanishning o'tish bosqichi ekanini ko'rsatadi.

Metaforik foydalanish: 6 yoshli bola "quyosh kuldi" deb aytadi. Bu ijodiy tafakkur va nutq rivojlanishining yuqori bosqichidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarda nutq rivojlanishi bosqichma-bosqich kechib, leksik, grammatik va fonetik rivojlanish o'zaro bog'liq holda shakllanadi. Psixolingvistika bu jarayonni ijtimoiy, kognitiv va biologik yondashuvlar asosida tushuntiradi. O'zbek bolalarining nutqidan olingan misollar shuni ko'rsatadiki, nutq rivojlanishida umumiy qonuniyatlar mavjud bo'lsa-da, milliy til xususiyatlari ham katta rol o'ynaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bolalar nutqini o'rganish logopediya, ta'lim tizimi va psixologik maslahat amaliyotida samarali qo'llanishi mumkin.

References:

1. Vygotsky L.S. Myshlenie i rech' (Tafakkur va nutq). – Moskva: Pedagogika, 1982.
2. Piaget J. The Language and Thought of the Child. – London: Routledge, 2002.
3. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge: MIT Press, 1965.
4. Leontyev A.A. Psixolingvistika asoslari. – Moskva: Smysl, 1997.
5. Levelt W. Speaking: From Intention to Articulation. – Cambridge: MIT Press, 1989.
6. Mahmudov N., Nurmonov, A. O'zbek tilshunosligi masalalari. – Toshkent: Fan, 2010.
7. G'anieva M. Bola nutqining rivojlanish bosqichlari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018.